

O USO DA IA NO AUXÍLIO DO COTIDIANO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Autora: Sarah Kellynn Medeiros de Souza¹

1 - Universidade de Pernambuco

DOI: 10.5281/zenodo.15092925

Introdução. A inteligência artificial (IA) é a área da ciência da computação que desenvolve sistemas capazes de simular habilidades humanas como aprendizado, raciocínio e tomada de decisão. Na área da saúde, com o uso da IA, é possível fornecer um caminho que ajude na precisão e confiabilidade dos diagnósticos, prontuários, tratamentos e auxílio no cotidiano de pacientes que estão na unidade de terapia intensiva (UTI), fazendo com que venha a ter uma medicina de precisão. Ela consegue ser uma aliada na identificação de alterações e doenças, sendo então capaz de descobrir coisas ou desenvolver habilidades que os humanos não conseguem. Com o avanço da tecnologia foi possível desenvolver dispositivos e aplicativos que são usados para monitorar a saúde do paciente, por exemplo, o monitoramento da pressão arterial, picos de saúde no sangue, frequência cardíaca durante o dia desses pacientes que necessitam. **Objetivo.** Este estudo teve por objetivo trazer os benefícios que a inteligência artificial pode trazer ao cotidiano para os profissionais de saúde. **Materiais e Métodos.** Tratou-se de um estudo de revisão bibliográfica, de cunho integrativo. Foi realizada consultas na base de dados do portal Scielo, utilizando os descritores “Inteligência artificial” e “profissionais de saúde”, foram selecionados 7 artigos para análise, sendo critérios de exclusão, artigos após o ano de 2019 e artigos que não retratavam os benefícios que a IA pode oferecer. **Resultados e Discussão.** Após a leitura dos achados, foi possível analisar diversos benefícios. Entre eles, destaca-se o fornecimento de informações atualizadas sobre os pacientes em formato digital a cada plantão encerrado, o que possibilita o planejamento e a elaboração de estratégias para melhorar o tratamento. Com o auxílio da inteligência artificial (IA), é possível propor novas condutas e compreender melhor a evolução clínica, o acompanhamento do paciente e a sua patologia. Outro ponto positivo identificado foi o suporte oferecido aos profissionais de saúde, que passam a contar com interpretações mais rápidas e precisas de imagens, exames laboratoriais com maior acurácia e auxílio na formulação de diagnósticos. Além disso, observa-se uma melhoria no fluxo de trabalho, o que pode reduzir erros médicos e garantir a atualização correta da evolução do paciente, utilizando expressões técnicas adequadas da área de saúde. **Conclusão.** É esperado que a IA, administrada, projetada e usada de forma correta, possa auxiliar a medicina. Vale salientar que a IA não deve retirar o profissional do seu local de trabalho, ou seja inibir a atuação do ser humano, e sim, servir como um apoio para melhoria da saúde dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência artificial. Multiprofissional. Profissionais de saúde.